

Traductor Digital de Español a Náhuatl Tlaxcalteca Utilizando Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural

Nancy Galicia Cocoletzi, Eric Ramos Aguilar, and Cecilia Reyes Peña

Instituto Politécnico Nacional, UPIIT, México
nan.galicia03@gmail.com, {rramosa, creyespe}@ipn.mx

Resumen Este artículo presenta el desarrollo de un traductor automático entre Español y Náhuatl en su variante tlaxcalteca, empleando un enfoque neuronal basado en la arquitectura Transformer. Se construyó un corpus paralelo mediante recolección, digitalización (OCR), limpieza, segmentación y normalización ortográfica en concordancia con recomendaciones del INALI. Con este corpus, se aplicó *fine-tuning* a un modelo T5/mT5 de tamaño pequeño, manteniendo la tokenización SentencePiece del modelo base y optimizando hiperparámetros mediante grid search. Se exploró un módulo de postprocesamiento (re-ranqueo semántico y reglas morfológicas específicas); sin embargo, no se integró en la versión final del sistema debido a que produjo resultados muy similares a la salida del modelo neuronal. La evaluación con BLEU, chrF y TER mostró mejoras sustantivas respecto a líneas base, evidenciando la viabilidad de adaptar modelos neuronales preentrenados a una lengua de bajos recursos y alta variación morfológica como el Náhuatl tlaxcalteca.

Keywords: Lenguas de bajos recursos, Traducción automática, Náhuatl tlaxcalteca, Transformer, T5

1. Introducción

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) ha transformado la interacción humano-máquina, permitiendo que los sistemas computacionales comprendan, generen y traduzcan el lenguaje de forma automática [4,12]. No obstante, los avances más significativos se concentran en lenguas con abundantes recursos digitales, mientras que las lenguas de bajos recursos enfrentan limitaciones críticas como la escasez de corpus paralelos, la marcada variación dialectal y su alta complejidad morfológica [20,31,32].

Este trabajo se centra en el Náhuatl, la lengua indígena con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1.5 millones de personas distribuidas en distintas regiones del país [14,15,28]. La variante tlaxcalteca, en particular, presenta rasgos morfofonológicos distintivos que dificultan su tratamiento computacional; su naturaleza aglutinante, junto con la escasez de recursos digitales, hace indispensable el diseño de enfoques lingüísticos y técnicos adaptados a su estructura y contexto de bajos recursos [29,2,7].

Con base en lo anterior, se desarrolló un flujo de trabajo que comprendió la creación de un corpus paralelo específico, preprocesado y normalizado conforme a los lineamientos del INALI [15]; el ajuste fino (fine-tuning) de un modelo neuronal T5/mT5 mediante una búsqueda sistemática de hiperparámetros; y la evaluación del desempeño del traductor utilizando las métricas BLEU, chrF y TER. Este proceso busca validar una metodología orientada a la generación de herramientas de traducción funcionales para lenguas de bajos recursos y, al mismo tiempo, sentar las bases para la preservación digital del náhuatl tlaxcalteca.

2. Trabajos relacionados

La traducción automática se desarrolla desde enfoques pioneros basados en reglas hasta arquitecturas neuronales modernas. Los primeros sistemas de traducción automática basada en reglas (Modelo de Lenguaje de Gran Escala - se fundamentan en repertorios de reglas lingüísticas y diccionarios creados manualmente; este enfoque muestra rigidez ante la ambigüedad y la variación propia del lenguaje natural [6]. En paralelo, la introducción y consolidación de redes neuronales permite modelos capaces de aprender patrones directamente de los datos, lo que abre el camino a la traducción automática neuronal y a la superación de limitaciones de los métodos deterministas [19].

La llegada de la Traducción Automática Estadística (TAE) incorpora un modelado probabilístico de correspondencias entre lenguas. Herramientas como Moses permiten entrenar sistemas a partir de corpus paralelos y ofrecen mayor flexibilidad que los enfoques basados en reglas [17,18]. No obstante, la dependencia de grandes volúmenes de datos alineados limita su aplicación en lenguas indígenas de bajos recursos; en español-náhuatl se reportan esfuerzos específicos, condicionados por la escasez y heterogeneidad de los datos disponibles [21].

Los avances en Redes Neuronales Recurrentes (RNRs) introducen el procesamiento con memoria del contexto, lo que mejora la calidad de traducción al modelar dependencias entre palabras. Aun así, las RNRs presentan dificultades para capturar dependencias largas de manera estable, lo que motiva la transición hacia arquitecturas sin recurrencia [24].

Con la arquitectura Transformer, la traducción automática adopta mecanismos de atención que permiten modelar relaciones a larga distancia sin recurrencia, elevando la precisión y la eficiencia. En este marco se desarrollan modelos multilingües y para bajo recurso como M2M-100, IndT5 y AfriBERTa, que exploran transferencia entre lenguas para mejorar la cobertura en escenarios con pocos datos [8,22,23]. Esto evidencia que el aprendizaje transferido y la adaptación controlada de modelos multilingües resultan especialmente útiles cuando el corpus paralelo es limitado o presenta alta variación dialectal.

Dentro de los modelos de propósito general, T5 formula el paradigma text-to-text y consolida prácticas de preentrenamiento y normalización que favorecen la estabilidad de entrenamiento. El modelo emplea tokenización con SentencePiece para manejar subpalabras de múltiples lenguas con vocabularios compactos y escalas de tamaño [27,26,33]. Sobre esta base, el ajuste fino se presenta como la

estrategia habitual para adaptar el conocimiento general del preentrenamiento a tareas específicas, reduciendo la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados [13].

En el caso de las lenguas indígenas, la literatura identifica retos persistentes como la escasez de datos debido a la falta de corpus paralelos extensos y de calidad digitales, lo que dificulta el entrenamiento robusto de modelos. [11,9,10] A ello se suma la variabilidad dialectal, que se traduce en diferencias léxicas, ortográficas y gramaticales sin una estandarización estable, lo que complica la alineación [29,21,10]. Finalmente, la complejidad morfológica en lenguas aglutinantes condensa en una sola palabra significados que en español requieren varias unidades; por tanto, los modelos necesitan segmentación y representaciones subléxicas adecuadas para capturar estas regularidades [28], como ocurre con el Náhuatl. En conjunto, estos desafíos explican el interés en arquitecturas multilingües, estrategias de transferencia y diseño cuidadoso de tokenizadores, como rutas para incrementar la calidad en contextos de bajo recurso [7,16].

3. Metodología propuesta

La Figura 1 muestra el flujo metodológico seguido en el desarrollo del prototipo de traducción Español-Náhuatl tlaxcalteca. El proceso inicia con la entrada del texto en español, que se somete a una etapa de preprocesamiento para su normalización, limpieza y tokenización mediante SentencePiece. Esta fase permite adaptar la estructura del texto a las representaciones utilizadas por el modelo neuronal, garantizando una codificación adecuada de las formas morfológicas propias del náhuatl.

Posteriormente, el texto procesado ingresa en el modelo de traducción (t5-small-spanish-nahuatl), el cual fue ajustado mediante un proceso de fine-tuning utilizando un corpus paralelo Español-Náhuatl Tlaxcalteca. La salida generada corresponde a la traducción en Náhuatl tlaxcalteca, verificada conforme a las normas ortográficas del INALI [15]. Este flujo optimiza la adaptación del modelo preentrenado a una lengua de bajos recursos, manteniendo coherencia semántica y fidelidad morfológica en las traducciones obtenidas.

Figura 1. Estructura del traductor.

3.1. Construcción del corpus

La elaboración del corpus bilingüe Español–Náhuatl (variante tlaxcalteca) constituyó la primera fase del desarrollo del traductor automático. Dado que no existía un conjunto de datos previamente estructurado para esta variante regional, se construyó un corpus desde cero mediante procesos de recopilación, digitalización, limpieza y alineación de textos.

El corpus se conformó a partir de diversas fuentes que garantizaron variedad léxica y representatividad dialectal:

- Diccionarios y glosarios bilingües español–náhuatl, enfocándose en registros documentados en el estado de Tlaxcala.
- Textos literarios y poéticos, como poemas tradicionales, relatos breves y materiales educativos elaborados por hablantes nativos.
- Frases de uso cotidiano, obtenidas de materiales compartidos por hablantes de la región.
- El corpus Axolotl, empleado como recurso de refuerzo debido a su validación previa en proyectos de traducción Español–Náhuatl.

El alcance del corpus se acotó deliberadamente a oraciones y frases cortas de dominio general, priorizando campos semánticos frecuentes como saludos, familia, tiempo, ubicación, naturaleza y objetos de uso común.

Digitalización y preprocesamiento Los textos impresos fueron digitalizados mediante Tesseract y EasyOCR, cuidando la calidad de las capturas y corrigiendo manualmente los errores de reconocimiento más comunes. Posteriormente, se aplicó un proceso de preprocesamiento que incluyó:

- **Limpieza léxica:** eliminación de caracteres no alfabéticos y normalización de mayúsculas y espacios.
- **Segmentación:** división del texto en unidades lingüísticas (oraciones o frases), utilizando saltos de línea como delimitadores principales.
- **Normalización ortográfica:** aplicación de las reglas establecidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) [15].

Alineación y formato La alineación Español → Náhuatl se realizó manualmente, priorizando la equivalencia semántica. Cada frase fue validada con apoyo de materiales didácticos disponibles. El corpus final se estructuró en formato JSON, con los campos `input_text` (Español) y `target_text` (Náhuatl), compatibles con modelos basados en Transformers como T5 y mT5 [11].

Características El corpus resultante contiene 4088 pares bilingües, con una media de 37.7 caracteres en español y 13.3 en náhuatl, lo que refleja la naturaleza aglutinante de esta lengua. Los datos abarcan trece categorías temáticas —saludos, familia, naturaleza, educación, tradiciones, entre otras—, conformando un recurso original y estandarizado conforme a las normas del INALI [15].

Este corpus constituye una base digital sistematizada de la variante tlaxcalteca, diseñada para experimentación en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y traducción automática de lenguas de bajos recursos.

División y procedencia de los datos El corpus se dividió en tres subconjuntos siguiendo la proporción 80/10/10 para entrenamiento, validación y prueba, respectivamente. Esta división permitió garantizar la evaluación del modelo bajo condiciones controladas y sin sobreajuste, preservando un conjunto independiente para medir su capacidad de generalización. Los datos provienen de recursos públicos y de libre distribución, como diccionarios, glosarios y textos disponibles en repositorios abiertos, además de fragmentos recopilados de libros y materiales impresos [5,9]. Asimismo, se incorporaron frases de uso cotidiano compartidas por hablantes y fuentes comunitarias, con el propósito de representar estructuras lingüísticas características del habla tlaxcalteca.

Debido a las limitaciones en la cantidad de datos disponibles, el corpus se centró en oraciones y frases cortas de uso frecuente como saludos, expresiones de cortesía, familia, ubicación, tiempo y objetos cotidianos, priorizando la coherencia y la calidad lingüística por encima de la longitud de las oraciones.

3.2. Modelo neuronal: mT5/T5-small

Se retomó un modelo preentrenado Español-Náhuatl disponible dentro de la plataforma HuggingFace [26,27] (`t5-small-spanish-nahuatl`) y se realizó *fine-tuning* con el corpus tlaxcalteca. Se optimizaron tasa de aprendizaje, tamaño de lote y número de épocas mediante *grid search*; se mantuvo la tokenización SentencePiece del modelo base.

3.3. Evaluación de desempeño

La evaluación se realizó con BLEU (coincidencia de n-gramas) [25], chrF (similitud a nivel de caracteres, adecuada para lenguas aglutinantes) [1] y TER (ediciones mínimas) [30,3]. Como referencia interpretativa en este proyecto: (i) BLEU se considera comprensible por encima de 0.25 y de alta calidad por encima de 0.50; (ii) chrF se considera buena/alta calidad por encima de 0.50.

3.4. Postprocesamiento (explorado, no integrado)

Se exploró un módulo de postprocesamiento compuesto por: (i) re-ranqueo semántico con *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* y (ii) reglas morfológicas específicas para la variante tlaxcalteca (absolutivo, plural y reverencial). Este módulo mostró salidas comparables a la del modelo neuronal sin postprocesamiento; por ello, no se integró en la versión final del sistema. Las reglas consideradas se resumen en la Tabla 1.

Morfología estándar	Variante tlaxcalteca esperada	Observación
<i>-li, -tli</i>	<i>-tl</i> o elisión si la raíz > 3 sílabas	Sufijo absolutivo singular; simplificación en palabras largas
<i>-meh</i>	<i>-t</i> (verbal), <i>-tin</i> (en préstamos)	Marca de plural; adaptación según categoría gramatical
<i>mo-</i>	<i>on-, mo-, -lia, -ltia, -tsinoa</i>	Prefijo reverencial con variantes alomórficas
<i>-tzin</i>	<i>-tsin</i> con reduplicación silábica	Diminutivo y reverencial

Tabla 1. Correspondencias morfológicas entre el náhuatl estándar y la variante tlaxcalteca.

3.5. Generación de un tokenizador propio

Se exploró el entrenamiento de un tokenizador personalizado a partir de un corpus monolingüe de Náhuatl tlaxcalteca con el fin de capturar morfemas frecuentes de la variante local. Este tokenizador se evaluó de manera experimental fuera del *pipeline* principal, dado que el modelo seleccionado no admite reemplazar su tokenización preentrenada sin afectar sus *embeddings*. En la práctica, los resultados fueron insatisfactorios (BLEU cercano a cero y salidas semánticamente inválidas), por lo que se descartó esta ruta y se mantuvo la tokenización SentencePiece del modelo base.

4. Resultados

4.1. Corpus paralelo

El corpus final quedó compuesto por 4088 pares bilingües (Español-Náhuatl Tlaxcalteca) tras recolección, digitalización, limpieza y normalización ortográfica. Se constató que las oraciones en español son más largas (promedio ≈ 37.7 caracteres) que las de Náhuatl (≈ 13.3), lo cual impacta BLEU al penalizar diferencias de longitud. Por ello se incorporó chrF, más adecuada para una lengua aglutinante. La Figura 2 muestra la distribución de longitudes y la Tabla 2 presenta ejemplos del corpus.

Traductor Español-Náhuatl Tlaxcalteca

Figura 2. Distribución de longitud del corpus.

p6cm
Español
Náhuatl tlaxcalteca
¿Cuándo va a ser la fiesta?
¿Keman yes in iluitl?
En una semana, el sábado.
Nikan chikome tonal ipan sábado.
Está bien, allá iré, llevaré
Kuali kaj, ompa nias; nikui-kas
el sonido.
in tlatsotsonal.
Buenos días. (Saludo)
Nonmokaltentsinko.
Pase usted, ¿dónde anda paseando?
Xonmokalaki, ¿kanin tonpaxalotinemi?
Aquí vine a saludarlos.
Nikan oniualaj onamechontlajpaloko.
Muy bien, siéntese.
Kuali ka. Xonmoseui.
¿Qué van a celebrar?
¿Tlen nonkoniluikixtiskej?

Tabla 2. Ejemplos de frases en español y náhuatl tlaxcalteca.

4.2. Fine-tuning del modelo T5

Se obtuvieron 70 combinaciones de entrenamiento mediante *grid search*, variando épocas, tasa de aprendizaje y tamaño de lote. La Tabla 3 resume una selección; la configuración con 8 épocas, tasa de aprendizaje 5×10^{-4} y lote 4 alcanzó los mejores resultados.

Épocas	Tasa de aprendizaje	Tamaño de lote	BLEU	chrF	TER
3	0.0003	4	7.91	40.22	1.000
3	0.0005	4	4.62	38.32	1.368
5	0.0003	4	6.98	46.56	1.158
5	0.0005	4	11.52	50.69	0.842
8	0.0005	4	23.95	68.64	0.632
8	0.0005	8	11.80	58.28	0.895

Tabla 3. Resultados de evaluación para diferentes combinaciones de hiperparámetros.

La Figura 3 muestra el incremento de métricas en la mejor configuración (configuración 17). BLEU alcanzó 23.95 (traducción comprensible), mientras que chrF llegó a 68.64, consistente con una salida de buena calidad en una lengua aglutinante.

Figura 3. Evolución de las métricas BLEU y chrF en las mejores configuraciones.

4.3. Ejemplo representativo

Español	Predicción	Referencia
¿Cómo está usted?	¿Ken otonmopanoltij?	¿Ken otonmopanoltij?
¿Qué hace?	Tlen tikchiua?	¿Tlen tikonchiua?
Nada.	Amo tlen.	Amo tlen.
¿No podría usted hacerme el favor de ayudarme pasado mañana?	¿Kox amo ueli tinechonchuias tinechonpaleuis uiptla?	¿Kox amo tinechontlakamatis tinechonpaleuis uiptla?
¿Qué vamos a hacer?	¿Tlen tikchuiaskej?	¿Tlen tikchuiaskej?
Vamos a segar.	Tikiwaltiskej.	Tisentekiskej.
¿Solo vamos a segar o también vamos a pixcar?	¿San tiaskej noso nojiki tikixstiskej?	¿San tisentekiskej noso noujiki tipixkaskej?

Tabla 4. Comparación entre predicción y referencia en traducción al náhuatl tlaxcalteca.

En la Tabla 4 se observan aciertos en estructuras interrogativas frecuentes y variaciones léxicas en enunciados más largos. El comportamiento es consistente con entrenamientos en corpus limitados: buena cobertura de patrones cotidianos y mayor variabilidad en oraciones complejas o poco representadas.

5. Postprocesamiento semántico (análisis)

Con el objetivo de conservar el sentido semántico de las frases, se implementó un módulo de selección entre hipótesis que elige, para cada oración fuente, la traducción más cercana en significado según *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*. Para validar el comportamiento, se emplearon variantes en español equivalentes en significado; el sistema tendió a seleccionar la misma hipótesis final, lo que indica robustez frente a la paráfrasis superficial. Sin embargo, al comparar contra la salida directa del modelo neuronal, las métricas fueron muy similares, motivo por el cual este módulo no se incorporó a la versión final de inferencia.

Figura 4. Comparativa de métricas en el análisis con y sin postprocesamiento.

6. Comparación con el modelo base

La Tabla 5 muestra la diferencia entre el modelo base y el modelo con *fine-tuning*. La personalización de hiperparámetros mediante *grid search* permitió convertir un modelo multilingüe genérico en un traductor más eficaz para la variante tlaxcalteca, sin depender de postprocesamiento adicional en la versión final.

Modelo	Pre ES-EN	Validation Loss	BLEU	chrF
Modelo base	False	1.34	6.17	26.96
Modelo base	True	1.31	6.18	28.21
Modelo fine-tuned	—	—	23.95	68.64

Tabla 5. Comparación de métricas entre el modelo base y el modelo con *fine-tuning*.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presentó un prototipo de traducción español → Náhuatl Tlaxcalteca basado en T5/mT5. El proceso inició con la construcción de un corpus paralelo específico, seguido de la normalización y alineación de datos, y culminó con un ajuste fino optimizado mediante *grid search*. Los resultados obtenidos con BLEU, chrF y TER demuestran que un modelo neuronal compacto puede alcanzar niveles de calidad aceptables en una lengua de bajos recursos y con morfología compleja.

Asimismo, los experimentos mostraron que el modelo logra generalizar sobre patrones frecuentes y producir traducciones adecuadas en expresiones comunes. Sin embargo, la calidad disminuye en oraciones largas o poco representadas en el corpus, lo cual es un comportamiento esperado en escenarios de datos limitados. Estos resultados confirman que el desempeño mejora conforme se incrementa la cobertura y diversidad de ejemplos en el conjunto de entrenamiento.

Se exploraron dos líneas complementarias: un módulo de postprocesamiento semántico y un conjunto de reglas morfológicas específicas, además de un tokenizador propio. El primero no aportó mejoras métricas significativas frente al modelo neuronal, por lo que no se integró en la versión final. El tokenizador, en cambio, redujo el desempeño al romper la compatibilidad con los *embeddings* del modelo base. Estos hallazgos sugieren que, en el estado actual de los datos, las principales ganancias provienen de un *fine-tuning* regulado y de un preprocesamiento robusto, más que de capas adicionales de posprocesamiento o cambios radicales en la tokenización.

El corpus sigue siendo reducido para cubrir de manera amplia la variante regional. Por ello, resulta fundamental seguir ampliándolo y validándolo junto con hablantes nativos y expertos. Como trabajo futuro se plantea: (i) ampliar el corpus mediante métodos como la recopilación comunitaria; (ii) realizar evaluación humana con criterios de adecuación, fluidez y aceptabilidad; (iii) explorar modelos de mayor capacidad; (iv) aprovechar memorias de traducción y diccionarios morfológicos que puedan integrarse sin afectar la tokenización.

Se plantea la evolución del sistema de traducción hacia una herramienta práctica en contextos educativos y de revitalización lingüística, contribuyendo a fortalecer la presencia digital del náhuatl en su variante tlaxcalteca.

Referencias

1. ChrF, <https://machinetranslate.org/chrF>
2. Inali dhuchlab, <https://site.inali.gob.mx/INALIDhuchlab/estudios.html>
3. Ter, <https://machinetranslate.org/ter>
4. Amazon Web Services: ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural? <https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/>
5. Barragán, I.P.: Diccionario del náhuatl tlaxcalteca región matlalkueitl. www.academia.edu (2018), https://www.academia.edu/37158673/Diccionario_del_N%C3%A1huatl_Tlaxcalteca_Regi%C3%B3n_Matlalkueitl_ignacio_p%C3%A9rez_barrag%C3%A1n_docx

6. Coleman, Jared y Krishnamachari, B.y.I.K.y.R.R.: Llm-assisted rule based machine translation for low/no-resource languages. arXiv (Cornell University) (5 2024). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2405.08997>, <https://arxiv.org/abs/2405.08997>
7. Equipo: Atlas de las lenguas indígenas de México (sf), <https://atlas.inali.gob.mx/familias/mapa/02>
8. Fan, A., Bhosale, S., Schwenk, H., Ma, Z., El-Kishky, A., Goyal, S., Baines, M., Celebi, O., Wenzek, G., Chaudhary, V., Goyal, N., Birch, T., Liptchinsky, V., Edunov, S., Grave, E., Auli, M., Joulin, A.: Beyond english-centric multilingual machine translation. arXiv preprint arXiv:2010.11125 (2020). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.11125>, <https://arxiv.org/abs/2010.11125>
9. Gutierrez-Vasques, Ximena y Sierra, G.y.H.P.I.: Axolotl: a web accessible parallel corpus for spanish-nahuatl. In: Calzolari, Nicoletta y Choukri, K.y.D.T.y.G.S.y.G.M.y.M.B.y.M.J.y.M.H.y.M.A.y.O.J.y.P.S. (ed.) Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). pp. 4210–4214. European Language Resources Association (ELRA), Portorož, Slovenia (May 2016), <https://aclanthology.org/L16-1666>
10. Gutiérrez Vasques, M.X.: Extracción léxica bilingüe automática para lenguas de bajos recursos digitales. Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, México (2018), <https://repositorio.unam.mx/contenidos/71918>
11. Gutierrez-Vasques, X.: Bilingual lexicon extraction for a distant language pair using a small parallel corpus. In: Inkpen, Diana y Muresan, S.y.L.S.y.M.K.y.Z.A. (ed.) Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop. pp. 154–160. Association for Computational Linguistics, Denver, Colorado (June 2015). <https://doi.org/10.3115/v1/N15-2021>, <https://aclanthology.org/N15-2021>
12. IBM: Natural language processing. <https://www.ibm.com/es-es/topics/natural-language-processing>
13. IBM: Fine tuning (6 2024), <https://www.ibm.com/es-es/topics/fine-tuning>
14. INEGI: Población. hablantes de lengua indígena (sf), <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx>
15. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI): Catálogo de las lenguas indígenas nacionales (sf), <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>
16. Kann, K., Ebrahimi, A., Mager, M., Oncevay, A., Ortega, J.E., Rios, A., Fan, A., Gutierrez-Vasques, X., Chiruzzo, L., Gimenez-Lugo, G.A., Ramos, R., Ruiz, I.V.M., Mager, E., Chaudhary, V., Neubig, G., Palmer, A., Coto-Solano, R., Vu, N.T.: Americasnli: Machine translation and natural language inference systems for indigenous languages of the americas. *Frontiers in Artificial Intelligence* **5** (2022), <https://doi.org/10.3389/frai.2022.995667>
17. Koehn, P., Hoang, H., Birch, A., Callison-Burch, C., Federico, M., Bertoldi, N., Cowan, B., Shen, W., Moran, C., Zens, R., Dyer, C., Bojar, O., Constantin, A., Herbst, E.: Moses: Open source toolkit for statistical machine translation. In: Proceedings of the 45th Annual Meeting of the ACL on Interactive Poster and Demonstration Sessions. pp. 177–180. Association for Computational Linguistics, Prague, Czech Republic (Jun 2007), <https://aclanthology.org/P07-2045>
18. Lopez, A.: Statistical machine translation. *ACM Computing Surveys* **40**(3), 1–49 (2008), <https://doi.org/10.1145/1380584.1380586>
19. López Pereira, A.: Traducción automática neuronal y traducción automática estadística: percepción y productividad (2018), <https://ddd.uab.cat/record/202425>
20. Mager, Manuel y Gutierrez-Vasques, X.y.S.G.y.M.R.I.: Challenges of language technologies for the indigenous languages of the americas. In: Bender, Emily M.

- y Derczynski, L.y.I.P. (ed.) Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics. pp. 55–69. Association for Computational Linguistics, Santa Fe, New Mexico, USA (August 2018), <https://aclanthology.org/C18-1006>
21. Martínez Torres, R.: Sistema de traducción automática español-náhuatl-español. Master's thesis, BUAP, Puebla, México (2021), <https://hdl.handle.net/20.500.12371/15248>, disponible en repositorio institucional
 22. Nagoudi, El Moatez Billah y Chen, W.R.y.A.M.M.y.C.H.: Indt5: A text-to-text transformer for 10 indigenous languages. pp. 265–271. Association for Computational Linguistics (Jun 2021). <https://doi.org/10.18653/v1/2021.americasnlp-1.30>, <https://aclanthology.org/2021.americasnlp-1.30>
 23. Ogueji, Kelechi y Zhu, Y.y.L.J.: Small data? no problem! exploring the viability of pretrained multilingual language models for low-resourced languages. In: Proceedings of the 1st Workshop on Multilingual Representation Learning. pp. 116–126. Association for Computational Linguistics, Punta Cana, Dominican Republic (Nov 2021), <https://aclanthology.org/2021.mrl-1.11>
 24. Pacheco Martínez, M.: Traductor automático de náhuatl a español. Master's thesis, BUAP (2023)
 25. Papineni, K. y Roukos, S.y.W.T.y.Z.W.: Bleu. In: Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). p. 311 (2001), <https://doi.org/10.3115/1073083.1073135>
 26. de PLN, H.: T5. <https://huggingface.co/somosnlp-hackathon-2022/t5-small-spanish-nahuatl> (2022)
 27. Raffel, Colin y Shazeer, N.y.R.A.y.L.K.y.N.S.y.M.M.y.Z.Y.y.L.W.y.y.L.P.J.: Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. Journal of Machine Learning Research **21**(140), 1–67 (2020), <https://jmlr.org/papers/volume21/20-074/20-074.pdf>
 28. Secretaría de Cultura: México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo (sf), <https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-es-uno-de-los-paises-con-mayor-diversidad-linguistica-en-el-mundo?idiom=es-MX>
 29. SIL México: Familia náhuatl | sil méxico (sf), https://mexico.sil.org/es/lengua_cultura/nahuatl
 30. Snover, Matthew y Dorr, B.y.S.R.y.M.L.y.M.J.: A study of translation edit rate with targeted human annotation. In: Proceedings of the 7th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas: Technical Papers. pp. 223–231. Association for Machine Translation in the Americas, Cambridge, Massachusetts, USA (Aug 8-12 2006), <https://aclanthology.org/2006.amta-papers.25/>
 31. UNESCO: Lenguas indígenas, conocimientos y esperanza (2019), <https://courier.unesco.org/es/articles/lenguas-indigenas-conocimientos-y-esperanza>
 32. World Bank: Lenguas indígenas, un legado en extinción (Feb 2019), <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2019/02/22/lenguas-indigenas-legado-en-extincion>
 33. Xue, Linting y Constant, N.y.R.A.y.K.M.y.A.R.R.y.S.A.y.B.A.y.R.C.: mt5: a massively multilingual pre-trained text-to-text transformer. In: Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (2021). <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.41>, <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.41>